

M. NIZANOVTIŇ "AQIRET UYQISI" ROMANINDA FRAZEOLOGIZMLERDIŇ QOLLANILIW ÓZGESHELİKLERI

Jamiyetova Ayzada Kungradbay qızı

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti Filologiya hám tillerdi oqıtıw
(qaraqalpaq tili) tálim baǵdarı studentı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13373767>

Annötaciya. Bul maqalada turaqlı sóz dizbekleriniŇ qollanılıwı, ózgeshelikleri olardıń, qaraqalpaq tilindegi áhmiyeti M. Nızanovtıń "Aqiret uyqısı" romanı misalında sóz etildi.

Tayanısh sózler: fraziologizm, leksema, semantika, somatizm, sózlik quram.

FEATURES OF THE USE OF PHRASEOLOGY IN THE NOVEL "AQIRET UYQISI" BY M. NIZANOV

Abstract. This article, based on the novel "Akiret Yuki" by M. Nızanov, studies the use, characteristics and meaning of phraseological units in the Karakalpak language.

Key words: phraseologism, lexeme, semantics, somatism, lexicon.

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИИ В РОМАНЕ М. НИЗАНОВА "AQIRET UYQISI"

Аннотация. В данной статье, основанной на романе М. Нızанова "Aqiret uyqısı", изучается употребление, характеристика и значение фразеологизмов в каракалпакском языке.

Ключевые слова: фразеологизм, лексема, семантика, сомантизм, лексика.

M. Nızanovtıń shıǵarmalarınıń leksikası júdá bay. Sonlıqtan onıń shıǵarmalarınıń tili, sóz qollanılıw ózgesheligi sońǵı jılları izertlew obektine aylandı. Ádebiy tildiń rawajlanıwına kórkem sóz sheberleri bolǵan jazıwshı, shayırlar belgili dárejede óz tásirin tiygizedi. Sonlıqtanda ádebiyatta salmaqılı ornı bar kórkem sóz ustalarınıń sóz qollanıw ózgesheliklerin úyreniw til ilimindegi úlken áhmiyetke iye, qızıqlı máselelerdiń biri.

Qaysı bir sóz sheberi bolmasın xalıqtıń bay tájiriybelerin meńgeriwge, onı óz shıǵarmalarında orınlı paydalanıwǵa, basqalardan ayrıqsha usıl menen qollanıwǵa umtıladı.

Óziniń ótkirliǵı, obrazlılıǵı menen frazeologizmler hár bir tildiń ayrıqsha bir kórinisi bolıp tabıladı. Frazeologizmlerdi kórkem shıǵarmada qollanıwdıń ózi milletlik qásiyetti ayqın kórsetedi.

Frazeologizmler xalqımızdıń ótmishinen, búgingi kúninen derek beredi.

Akademik V.V.Vinogradov tilshi ilimpazlar frazeologizmlerdi ulıwma máselesi menen shúğıllanıw menen birge kórkem shıǵarmalardaǵı atqaratuǵın xızmetin de izertlewı kerek degen wazıypa qoyǵan edi. Jeke jazıwshınıń stili belgili bir komponentlerden dúziledi.

Al bul komponentler avtordıń sóz tańlaw usılı arqalı bir sistemaǵa túsedı. Al, stillik sistema qanday komponentlerden quralıwın izertlesek, V.V.Vinogradov stil quraytuǵın komponentlerdiń biri retinde frazeologizmlerdi atap kórsetedi. Demek, kórkem shıǵarmanıń tilindegi frazeologizmlerdi tallap qarastırıw avtordıń ózinshelik stil jasawdaǵı tillik usıllarınıń boyawın anıqlaw bolıp tabıladı.

M.Nızanovtıń "Aqıret uyqısı" romanında qaraqalpaq tiliniń leksikası oǵada sheberlik penen paydalanılǵan. Romanda sinonimlerdi, antonimlerdi, frazeologizmlerdi jáne ózlestirilgen leksikanı ónimli, stillik maqsetke muwapıq obrazlılıq ushın qollanǵan. Ol shıǵarmada xalıq tilindegi tayar frazeologizmlerdiń quramınan eń zárúrin tańlay otırıp, óz qálpinde qollanadı, múmkinshiligine qaray olardı túrlendirip frazeologiyalıq sinonimlerin de qollanadı. Avtor tilimizdegi sóylew-háreketin bildiretuǵın feyil sózdi frazeologizmlerdiń járdeminde san álwan túrde jetkerip bergenin kóremiz:

Ánjim bir adım keyin sheginedi de, qaywaq enesi úlken kempirdi *bárpazlap* bolmaǵansha *dize búkpeydi* [6:5].

Sonda húkimet onı Bazar kempirdey *aqıldan adastırıp* qoymaydı [6:7].

Lekin, alım ya jazıwshı bolıw niyetinen qaytqan joq. Mine, endi ózi de toqsanǵa *ókshe qoydı* [6:7].

Bul mısallardaǵı dize búgiw, aqıldan adasıw, ókshe qoyıw frazeologizmleri otırıw, esinen ketiw, qádem qoyıw degen mánilerde qollanılǵanın kóremiz.

Shıǵarmada xalıqtıń tilinde kóp tarqalǵan frazeologizmlerdi sol qálpinde quramın ózgerptesten alǵanlıǵında tómendegi mısallar arqalı kórsek boladı. Máselen, kózden joǵalıw, ǵayıp bolıw, qaraw mánilerinde qollanılǵan frazeologizmler bar.

-Háy, balam, Asqarmısań?! - dep dawıslap edi, tamnıń artına aylanıp *zum ǵayıp boldı* [6:8].

Úlken aqtaldıń astına qaza shiyden qurmashalap soǵılǵan shertektıń ishinde hayallar bawırsaq pisirip atır. Iyisi *murnıńdı jaradı* [6:12].

Lekin, Turdish bir shıqqanında buǵan *kózi tústi* me:

-Aq jigit, berman kel, bawırsaq bereyin -dep ózi shaqırıp aldı [6:12].

Genjegúl kempir usınnan keyin eki-úsh jıl-aq *boy jazıp júrdi* [6:14].

Ǵapıl bolmań, tayarlıǵıńızdı kóre beriń [6:14].

Aǵası menen apası kempirdiń *awzın qaqqaladı* [6:15].

Bul mısallardağı "kózi túsiw", "boy jazıp júriw", "ǵapıl bolmaw", "awzın qaqpaw" degen feyil mánili frazeologizmler qollanılǵan bolsa olar qaraw, arqayın júriw, awırmaw, al ǵapıl bolmaw bolsa biyǵam bolmaw degen mánilerde kelgen.

Ótemurat bayaǵıǵa qaraǵanda endi *esin jıynaǵan* [6:15].

Kempir apasınıń betine quraq dasturqannıń yarımında aq jawılǵan, Mámбеткерim molla *saqqa júginip* otr [6:15].

Ol aǵasınıń ólgenin bildi, biraq olay uyǵarıwǵa *kewli barmadı* [6: 16].

-Balam, ákeń ólgen joq, ákeńe *jaza qurıq tústi* - dedi anası bir kúni anası bunıń basın dizesine qoyıp sıypap otırıp [6:16].

Bul mısallardağı "esin jıynaw", "saqqa júginiw", "kewli barmaw", "jaza qurıq túsiw" sóz dizbekleri bolıp olardıń ishinde esin jıynaw frazeologizmi aqıl toqtatqan, eseygen, úlkeygen degen mánilerde al, saqqa júginiw bolsa bir dizelep otırw, albıraw, al xalqımızdıń awzeki ádebiyatında esitiletuǵın jaza qurıq túsiw sózi bul Ázireyil janın alatuǵın adamdikin almastan basqa adamnıń janın aljasıp alǵan dep ayıladı hám M.Nızanov bunı sol turısında ózgeetpesten qollanadı.

Genjegúl kempir barda bul úy "úlken úy" atanıp, usı shańaraqtıń úlken kishisiniń aldınan hesh kim *kese ótpeytuǵın* edi. Ótemuratnıń aǵasınıń da abırayı jaman bolmadı. Lekin, olar ekewi *dúnyadan ótkeli* bul úydiń *qutı qashtı* [6:16].

Analı-bala ekewi esik shıyq etse *zárresi qalmaydı* [6:17].

Ánjim jaqlawǵa súyeniwi menen *ar-sar* bolıp qaldı [6:17].

Bul mısallarda kese ótpew-aldınan kesip ótpew, dúnyadan ótiw-qaytıw bolıw, óliw; qutı qashıw-bereketi ushıw, zárresui qalmaw-qorqıw, ar-sar bolıw-albıraw degen mánilerde qollanılǵan.

Atasınıń miyras qalǵan aǵashlar kempir apası menen aǵası barda *"qazan qaynatıp"* tur edi [6:20].

Soǵan bola apası da qorıqtı ma, áytewir, *tisin-tisine qoyıp*, dım indemey qaldı [6:21].

-He, neǵip tursań? -dedi Rambergen ele *qılt etpey* turǵan Ánjimge qarap [6:21].

— Ornında bizler barmız-ǵo, qaynaǵa! Mına erkek *kindik tuyaǵı bar!* [6:22]

Bundağı "qazanın qaynatıw" frazeologizmi tilde "qara qazanın qaynatıw" - kúnine jaraw mánisinde qollanılsa M.Nızanov ózgeris penen qollanadı.

Tisin-tisine qoyıw- shıdaw, sabır etiw, qılt etpew-qıymıldamaw, kindik tuyaq- izinde perzenti qalıw.

Men *aldına túsip* bararman, biraq barǵan menen *sózim sınar* [6:23]

Sonnan shıranıń qasında otırıp múlgiw ketseń esitpegen aqıretin qalmaydı [6:25].

Burınları qabaǵınan qar jawıp júretuǵın brigad, búgin jaymashuwaqlanıptı [6:26].

Joqarıdağı mısallardağı aldına túsiw- jol baslaw, kátqudalıq etiw; sózi sınıw- aytqanı bolmaw, sózi zaya bolıw; qabağınan qar jawıw- qabağın úyiw, ashıwlanıp júriw degen mánilerde qollanılğan.

Ánjim mollanıń gáplerin *ún-túnsiz túnlap* otırğan menen, ishley *kókiregi qan julap*, áste oramalıńın ushı menen kóziniń jasın sıpırdı da, otırğanlarğa sezdirmeyin degendey, átóshkir meben oshaqtıń otın tartıp, qumandı tórireкке ısırıp qoydı [6:27].

Quday qıldı, biz kóndik. Biraq, qızlarım *úyli-jaylı bolıp* aqlıq súyio otırğanında tağı *birewdiń etegine asılғанım* ántek bolar [6:27].

Paraxodtı kim aydap baratırғанına da *aqlı alıspadı* [6:30].

Qasharman oynap atırған balalardıń teń jarısı mekteotıń qaptalındağı góne salmanıń ishine túsip, *zıp berdi* [6:31].

Sağan berip júirse atpa, *qarası batsın*. Ákeń nasıbay keshti jek kóretuğın edi [6:58].

Ráwshandı ózim kelin etsem dep júrmen balam. Bir úydi *abat qıladı* [6:58].

Ótेशjan, balam *tósek tartıp jatqanıma* bir jeti kún boldı [6:58].

Bunda ún-túnsiz tınlaw-indemey tınlaw, gáp qos paw; kókiregi qan julaw-qıynalıw; úyli-jaylı bolıw- turmıs qurған degen mániste kelse, etegine asılıw-qaytadan turmıs qurıw, aqlı alıspaw- aqlı jetpew, oylanbaw, zıp beriw-qashıw, kózden gayıp bolıw sinonimi menen keledi, al qarası batıw- joğalıw, abat etiw-gúllendiriw, tósek tartıw- awırıw degen mánilerde qollanılғанın kóremiz.

Anıqlap ján-jáğına *ser salıp* edi, yaq, bultlar emes Ótemurat eken *zıngıp baratırған* [6:75].

Sánkibay *atam aldına túsip* bargan. Qız esitip, *boyın taslap* jılağan eken[6:78].

Onnansha jetim qalğan eki balanıń *basın sıypalap*, sawap tapsın [6:79].

Ser salıw- qaraw, basın sıypalaw-ğamxorlıq etiw degen mániste kelgen.

Muğallimge tiyiw *ármanı push boldı*. Endigi *boy jetip kiyatırған* qızlrđnń tilegi bolágoysın dep tezirek men barajaqpan, muğallım [6:79].

Ármanı push bolıw-armani orinlanbaw, armani joqqa shığıw; boy jetiw-er jetiw, úlkeyiw degen mánilerde kelgenligin kóremi,

Shığarmada tómendegi kelbetlik mánili frazeologizmlerde ushırasadı:

Awıl *kewilsiz*. Jılap-jılap ele solıgın basa almay atırған baladay hesh kimniń *kewline qıl sıymaydı* [6:60].

Bul mısalda **Kewline qıl sıymaydı** degen frazeologizm Sirkesin **suw kótermeydi** degen frazeologizm menen sinonim bolıp, mánisi keypiyatı joq, hesh kimniń sózin esitkisi kelmeydi degen mánilerde kelgen.

Qudayğa shúkir, seniń on eki músheń saw keldi, Ráwshan menen *túyedey jassañ!* [6:60].

Romanda feyil mánili frazeologizmler menen bir qatar ráwish mánili frazeologizmlerde ushirasadı:

Sol kúni adamlar *qas qarayǵansha* toy toyladı [6:65].

Emge buyırǵanday eki qız bar edi, olar da kitaoları menen betin basıp *sılıq-sılıq kúlip atur* [6:77].

Qas qarayǵansha-kún batqansha, emge buyırǵanday-azǵantay degen mániste kelgen.

Yaǵniy **men seni qas qarayǵansha kútip oturdım** degen mısalda Kesh batqansha mánisinde kelgen. Sol turaqlı sóz dizbeginiń ornına **Qara túnek bolǵansha** dep qollanıwına bolatuǵın edi, biraq jazıwshı óziniń sheberliginen paydalanıp ,stillik jaqtan kórkemlikti saqlaǵan.

Bul jerde sılıq-sılıq kúliw turaqlı sóz dizbeginiń shıǵarmada selk-selk kúliw, ishek silesi qatıw sıyaqlı sinonimleri ushirasadı.

M.Nızanovtıń "Aqıret uyqısı" romanında ushirasatuǵın feyil mánili, kelbetlik mánili, ráwish mánili frazeologizmlerdiń ózine tán grammatikalıq qurılısı bolıp, onıń quramındaǵı sózler gáp ishinde kelgende ózgerip otırǵan. Ásirese, feyil mánili frazeologizmlerdiń quramındaǵı komponentler ózgerip, grammatikalıq formaları qabıl etken. Sonday-aq, hesh qanday ózgerissiz sol qálpinde jumsalatuǵınları da bar ekenliginiń gúwası boldıq. Bular tiykarınan ráwish mánili frazeologizmler bolıp esaplanadı. Solay bolsa da frazeologizmler óziniń quramındaǵı erkin sóz dizbekleriniń grammatikalıq qurılısın saqlap morfologiyalıq jaqtan ózgermeli bolǵanı menen, olardıń forma ózgerisiniń shegi boladı. Máselen, feyil mánili frazeologizmler feyildiń barlıq kategoriyaların qabıllay bermeydi. Sonday-aq, atlıq mánisindegi frazeologizmler de atlıqlardıń barlıq grammatikalıq kategoriyalarına iye emes.

Frazeologizmlerdiń ishinde ayırım sózler semantikalıq jaqtan ayrıqsha kózge túsip frazeologizmiń uytqısı retinde xızmet etedi. Bunday sózler frazeologizmlerdiń quramında qaytalanıp otıradı. Máselen, til, júrek, kóz, awız, qol, tis h.t.b sózler uytqı sózler qatarına jatadı [2:37]. Qaraqalpaq tili leksikası boyınsha ilimpaz E.Berdimuratov bul boyınsha "Qaraqalpaq tilindegi sóz dizbekleriniń kópshilik toparı adamzat turmısında belgili bir áhmiyetke iye bolıp kelgen eń jaqın predmetler menen qubılıslar dógeresinde payda bolǵanlıǵın kóremiz" degen pikirdi aytadı hám adam músheleriniń atamalarına baylanıslı (til, awız, júrek, ayaq, qol, bet, bas, murın, qulaq, ókpe t.b.), haywanatlar atamalarına baylanıslı (iyt, túye, qoy, at, eshek t.b) sózler frazeologiyalıq sóz dizbekleriniń quramında kóp ushirasatuǵının kórsetedi [4:137]. Sonday-aq, ilimpaz J.Eshbaevtıń "Qaraqalpaq tiliniń qısqasha frazeologiyalıq sózligi" miynetinde somatikalıq máni menen berilgen frazeologizmler kóplep ushirasadı.

Xalıq awızeki dóretpelerinde adamnıń dene músheleriniń atamalarına (somatizmlerge) baylanıslı birqansha frazeologizmler bar. Adam múshelerinen ásirese kóz leksemalı

frazelogizmler de kóp.ushırasadı. “Ózbek tiling izohli luğati” miynetinde “kóz” leksemalı frazeologizmlerdiń 80nen artıǵı keltirilip ótilgen. Sh.Rahmatullaevtiń “Ózbek tilining izohli frazeologik luğati” miynetinde 158 frazeologizm bar ekenligi ayılǵan.

"Aqıret uyqısı" romanında da bunday frazeologizmler jiyi ushırasadı. Mısalı:

1. “Kóz”, “Qas” sózine baylanıslı frazeologiyalıq sóz dizbekleri:

Lekin, Turdış bir shıqqanında buǵan *kózi tústi* me:

-Aq jigit, berman kel, bawırsaq bereyin -dep ózi shaqırıp aldı [6:12].

Bul mısalda **kózi túsiw frazeologizmi** - qaraw , kórip qalıw degen mánislerde kelgen.

Muǵallimler *kóz astınan* jep qoyatuǵınday jerkenishli názer menen baqpaqta edi [6:111].

Házirde olar bir úyde jatıp paxta terip ayır. Sóytip otırıp, *qas qaqpay* jańaǵı gápti aytqanı adam aytsa nanǵısız súrbetlik boldı [6:102].

Bul jerde kózi túsiw -qaraw, kóz astınan- kóziniń astı menen qaraw, názer salıw, qas qaqpay-uyalmay degen mániste qollanıǵan.

2. “Júz”, “bet” sózlerine baylanıslı frazeologiyalıq sóz dizbekleri:

Jawdıń beti qaytqan bolsa, sende qayıwdıń ánjamin qıl [6:58].

Quday jarılqap hesh kim shaqırǵan joq. Shaqırıp qalsa *betim bilsh etpew* qalay aytaman dep,júdá qorqıp edim [6:101].

Lekin, Ábsamet onsha keshirimli jigit emes eken, Ernazardı qayıp *betine tiklenip qaratpadı* [6:105].

Bul mısaldaǵı jawdıń beti qayıw turaqlı sóz dizbegi sheginiw, beti bilsh etpew-uyalmaw, betine tiklenip qaramaw-uyalıw degendi bildirip kelgen.

"Bas" sózine baylanıslı frazeologizmler :

Awılda on eki múshesi pútin jigit qaldıma?! Onnansha jetim qalǵan eki balanıń *basın sıypalap* sawap tapsın [6:79].

Bes-altawı maqullaǵan bolıp *basların iyzedi* [6:108].

-Maǵan tuwrı qara! -dedi Genjebay Ótemuratqa. Ótemurat ustazı tárepke *basın burdı*.

Ótemurat maqullap *bas iyzedi* [6:112].

Ózine berme *basın bálege qaladı* degen soń, kelinge taslay sala qashıp edim [6:114].

Negizinde seniń *basınnan ótken* sol waqıya, qoydıń bir márte ǵana salmadan sekirip quyırǵı kórinip ketkenindey boldı [6:117].

Bunıń tóркиninde ne jatır, "biz az sanlı xalıq bolǵanıwız benen túbinde *bas kóterip* Moskva ústinen jeńiske erisiwimiz kerek degen shaqırıq bar [6:122].

Basın saıypalaw-ğamxorlıq etiw, basın iyzew-maquıllaw, basın burıw-qaraw, bası bálege qalıw- joq jerden bále tabıw, basınan ótiw-óziniń ómirinde bolğan waqıya, bas kóteri-w-qarsı shıǵıw degen mánilerde bas sózin hár túrli mánileri menen qollanǵan.

"Moyn", "iyin" sózlerine baylanıslı turaqlı sóz dizbekleri:

Awılǵa jer súretuǵın NATI degen traktor kelgende Qarlıbay onı Ótemurattıń *moynına qıyıp salmaqshı* boldı [6:67].

Ótemurattıń ústine jazılǵan xattı da *moynına alıwına* sol "kúshiginde talanıwı" sebepshi boldı [6:105].

Muǵallım ornınan turıp barıp, Xalmuratovtıń *iyininen qaǵıp*, tásele berdi [6:109].

Olar teriniń keshe kelgenine ya terini alıp qalǵanına emes Ótemurattıń qaytpay *moynlaǵanına* hayran qalǵan edi [6:111].

Ilimiy dáreje almasam, keyingi kelgen jaslar *iyinime ayaq qoyıp* ótip ketejaqtay [6:119].

Qudayǵa shúkir, awılǵa urıstan on eki múshesi saw qaytqan onıń bir ózi. Sonıń ushında kolxozdıń jumıslarınıń awır jaǵın ózi iyinleydi [6:66].

Bunda moynına qıyıp salıw, iyinlew frazeologizmleri qollanılǵan bolıp ol moynına qoyıw, iynine júklew, óz moynına alıw degen mánislerde qollanılǵan.

"Awız", "erin" sózine baylanıslı turaqlı sóz dizbekleri:

Genjebaydıń *sózi awızında qaldı* [6:96].

Bul retki sabaq oqıwǵa emes, qárekeńniń basqilasio alatuǵın otırıspasına usap ketti.

Muǵallım de olardıń *awzın qaqpalamadı* [6:78].

Muǵallım, jáne bir qosıǵım bar edi, aytıp bereyin. -Bul jáne Turdıbay edi. Onıń jańaǵıdan *awzı pispegenine* hámme kúlip jiberdi [6:97].

Aqıretim jaqın qalǵanda *bir awız aldınnan óteyin*, hújdanım taza ekenin aytayın dep keldim [6:101].

Esheyinde *awzı tunbaytuǵın* Ernazar qarap qala ma, bir-eki awız gáp aytqan qusaydı [6:104].

Kafedrada Ótemurattıń miyneti *bir awızdan* maquıllanıw edi [6:105].

Onıń *ne bilgeni awızında* edi. Barmaqlarında emes [6:106].

Ótemurat, Genjebay muǵallımge illa dep *awzın ashpadı* [6:106].

Bir eki bala mırs etip kúlgendey boldı ma, muǵallımniń maquıllap turǵanın kórip, dárhal kúlgen *awzın jıyıp aldı* [6:108].

-Áne, Genjebay aǵa, - dedi direktor ashıwdan *erinleri dirildep*, Kórdińbe maqtawlı balańdı! [6:112].

Ólim awızındaǵı adamdı aldawǵa bolmaytuǵının ol da biledi, álbette! [6:117].

Bul mısallardağı sózi "awzında qalıw", "awzın qaqpaw" frazeologizmleri gápin ayta almaw, gápin bólmew, gápin toqtatpaw degen mániste kelgen.

"Qulaq" sózine baylanıslı frazeologizmler:

Oǵan ájapası bul máseleden Rawshandı da, apasin da qulaq qaǵıs etip qoyǵanın aytıp edi [6:62].

Bul mısaldağı "qulaq qaǵıs etiw" frazası xabardar etiw mánisinde qollanılǵan.

Ayaq sózine baylanıslı sóz dizbekleri:

Ánjim bir adım keyin sheginedi de, qaywaq enesi úlken kempirdi bápazlap bolmaǵansha *dize búkpeydi* [6:5].

Lekin, alım ya jazıwshı bolıw niyetinen qaytqan joq. Mine, endi ózi de toqsangá *ókshe qoydı* [6:7].

-He?!

- Awıl keńestiń baslıǵı xatshınıń jayında *tik ayaqta turǵan* eken, birden kiyliǵıp qoya berdi [6:99].

Aqır ayaǵında dissertaciyanı Ufa qalasında jaqlawǵa ruxsat alıp berdi [6:107].

Ótemurat tırs ettirip *ayaq astına* bir túkirdi de, üstine sigaret taslap, keyin ayaǵınıń ushı menen ezip óshirdi [6:112].

Bul mısallardağı tik ayaqta turıw, aqır ayaǵında, ayaq astı sóz dizbekleri ózleriniń mánisinde qollanılǵanın kóremiz.

Bunday somatizmler M.Nızanov shıǵarmalarında hár túrli bolıp qollanılǵanın joqarıdağı mısallarda kórdik. Sonday-aq, onıń basqa da shıǵarmalarında qaraqalpaq awızeki ádebiyatınıń, sózlik quramdağı sózlerdiń sheber túrde qollanılǵanın kóriwimizge boladı. Shayır hár bir somatizmdi, hár bir frazeologizmdi ornına dálme-dál qollana alǵan .

REFERENCES

1. Айназарова Г. Қарақалпақ тилинде еки компонентли фразеологизмлердиң лексика-семантикалық ҳәм стиллик өзгешеликleri. --Нөкис: Билим, 2015
2. Ешбаев Ж. Қарақалпақ тилиниң қысқаша фразеологиялық сөзлиги. – Нөкис, 1985.
3. Нызанов М. Ақырет уйқысы, Нөкис, "Билим", 2017.
4. Yusupova B. Qaraqalpaqtılıniń frazeologiyası. – Tashkent: Tafakkurqanoti, 2014.
5. Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик лугати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978. – Б. 132-151.